
Relatório K

Coordenadoras: AD, TPC

- **Diagnóstico Ambiental;**
- **Cruzamento SWOT;**
- **Análise de Mercado;**
- **Próximos Passos: PLANO DE AÇÃO: 5W2H – SUGESTÕES.**

K Comércio de Tintas LTDA.

Coordenadoras: AD, TPC.

Equipe Responsável: ACB, ER, LTS.

Breve Histórico: A K é um empreendimento varejista focado na comercialização de tintas e materiais para pintura no âmbito automotivo. O empreendimento iniciou suas operações seguindo os conhecimentos de mercado de um dos Sócios (E), que conhece as demandas do segmento e seus clientes, como chapearias e oficinas, e do *know-how* do outro sócio (C) e sua paixão por vendas. Ambos possuem o desejo de atender a esse público com uma vasta gama de produtos e serviços de Excelência e Qualidade!

Porte da Empresa	Microempresa
Área de Atuação	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNPJ	<sigilo>
Endereço	<sigilo>
Mídias Sociais	<sigilo>

Diretrizes Organizacionais – Escolhidos em verde

Missão:

- 1) “Comercializar tintas e acessórios automotivos de alta qualidade de forma a levar unicidade para nossos clientes, agregando valor e sustentabilidade para a marca com o melhor atendimento”.

2) “Oferecer ao cliente opções diversificadas em tintas e acessórios prediais e automotivos de excelente qualidade, com um atendimento especializado e personalizado”.

Visão:

- 1) “Ser referência em tintas e acessórios automotivos na Serra Gaúcha-RS”.
- 2) “Ser lembrado por ser mais do que um comércio de tintas e acessórios prediais e automotivos, mas por prezar pelo atendimento de excelência, produtos de qualidade, com segurança e respeito aos seus clientes”.
- 3) “Ser referência no segmento de tintas e acessórios automotivos na Serra Gaúcha, sendo reconhecido pela excelência, qualidade e confiabilidade de nossos produtos e serviços prestados”.

Valores (todos):

- Fazer o bem pelo trabalho e para a família, tanto para a equipe, quanto para nossos clientes e fornecedores;
- Relacionamento com o cliente personalizado: compromisso e diferencial para manter a qualidade no atendimento de excelência ao nosso público;
- Unicidade, adequando a melhor proposta, personalizada para cada cliente, que para nós é único;
- Produto de qualidade: diferencial competitivo de nosso empreendimento;
- Ética e transparência: trabalhar com respeito e equidade;
- Relacionamento com fornecedores e parceiros: zelo e compromisso pela qualidade de nossas relações e produtos;
- Inovação e sustentabilidade: inovar e oferecer melhorias contínuas nos serviços e produtos e manter ações sustentáveis que respeitem o meio ambiente, socialmente, economicamente e ambientalmente.

Isso pode ser usado até nas redes sociais do empreendimento!

- “Nosso compromisso é oferecer um relacionamento personalizado com o cliente, sendo esse um diferencial essencial para manter a excelência no atendimento. Além disso, a qualidade dos nossos produtos é o nosso diferencial competitivo. Trabalhamos com ética e transparência, mantendo um ambiente de respeito e equidade. Nosso relacionamento com fornecedores e parceiros é pautado pelo zelo e compromisso em garantir a qualidade das relações e dos produtos. Buscamos constantemente inovação e sustentabilidade, oferecendo melhorias contínuas nos serviços e produtos, além de adotar práticas que respeitem o meio ambiente, a sociedade e o aspecto econômico. Por fim, nosso objetivo é fazer o bem por meio do trabalho, tanto para nós mesmos como para os clientes e fornecedores.”

Posicionamento de Mercado (Estratégias Genéricas de Michael Porter)

A K utiliza-se de uma Estratégia com foco na **Diferenciação**, através da ampla diversidade de cores de tintas prediais e automotivas (neste caso, 26.000 opções) e comercialização de outros produtos, como: verniz, cera, massa poliéster e materiais de acabamento. Isto permite uma maior personalização do produto às preferências e necessidades do consumidor, além de contar com serviço e entrega de qualidade e personalizado, fatores determinantes e diferenciais potenciais no segmento de tintas e insumos automotivos. Atualmente, seu mercado de atuação concentra-se principalmente no município de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, englobando arredores.

Alguns dos principais **Critérios Competitivos** elencados foram:

- Variedade de produtos;
- Oferta de uma paleta de 26.000 cores;
- Fornecedor principal das tintas automotivas com marca reconhecida (Anjo);
- Qualidade (no produto e no serviço);
- Atendimento personalizado.

Base Geral de Clientes identificados:

- Montadoras de veículos;
- Revendedores de peças automotivas;
- Oficinas de reparação de automóveis;
- Fabricantes de peças automotivas;
- Consumidor Final.

Estudo de Mercado

Análise de Fornecedores (automotivo e predial)

- Anjo – um dos principais fornecedores da K; Possui vasta gama de produtos na linha Automotiva, sendo uma marca reconhecida no Mercado ([Site da Anjo](#)).
<https://www.anjo.com.br/automotiva/produtos/tradicional>
- **Sherwin-Williams** - Empresa especializada em Tintas e Acabamentos (Possui linha Automotiva) - ([Site da Sherwin-Williams](#)). <https://www.sherwin-auto.com.br/produtos/>
- **AkzoNobel** - Empresa especializada em Tintas (Atende Mundialmente - 150 Países, incluindo o Brasil). (Linhas: [Sikkens](#) e [Wanda](#))
- **PPG Brasil** - Soluções em Tintas e Repintura Automotiva - ([Site da PPG](#))
- **Skylack** - Empresa Nacional de Pintura Automobilística - ([Site da Skylack](#))
- **Brasilux Tintas** - Possui Linha Automotiva ([Site da Brasilux](#))
- **Tintas Brazilian** - Possui Linha Automotiva ([Site da Brazilian](#))

Análise Geral do Segmento

Em abril de 2023, segundo a FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores -, as transações de veículos usados registram queda de 20,7% sobre março. O resultado chega a ser inferior ao de abril de 2022 (-2%) quando o setor enfrentava um período de muita instabilidade. Comparado a abril de 2019, último ano antes da pandemia, são cerca de **120 mil automóveis a menos**.

O segmento de caminhões somou 25.211 unidades usadas, transacionadas em abril de 2023. No quadrimestre, o volume foi bem próximo ao registrado nos quatro primeiros meses de 2022 (0,9%).

O segmento de ônibus apresentou a maior queda percentual de todo o setor (-23,3%).

A queda na comercialização de usados indica menor investimento na reparação de veículos, em especial para venda, o que pode ser um indicador não tão positivo para o setor de tintas automotivas.

Em relação a veículos novos, de acordo com a *Paintinnovation*, já houve queda brusca anteriormente, a partir de 2017 e a pandemia exacerbou essa condição. Apresenta que em 2021 inicia o retorno do setor mas que ainda assim, lento e o consumo de revestimentos provavelmente caiu na mesma faixa entre 10-15%. Ainda assim, é um vasto segmento e em recuperação: “O número estimado de carros nas estradas globalmente é estimado em 1,5 bilhão de unidades”. É alegado que embora a indústria automotiva tenha produzido mais veículos em 2022, ela ainda foi prejudicada por desafios na cadeia de suprimentos e pela escassez de semicondutores, mas desde o início de 2023, o mercado automotivo experimentou alguma diminuição nos problemas da cadeia de suprimentos, o que deve levar a um aumento na produção de veículos, especialmente no segundo semestre do ano.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado ChemQuest, “tintas automotivas, OEM e repintura, detêm uma participação de 6% (volume) e 12% (valor) do mercado completo com tintas e revestimentos”. Isso representa na América, 0,35 milhão de toneladas de revestimentos produzidos e as inovações no setor são efetuadas ‘a olhos vistos’. Outro fator relevante em relação ao mercado de tintas automotivas é que, apesar de a preferência ainda serem as cores acromáticas – branco, preto, cinza e prata –, as cromáticas (laranja, amarelo, violeta e verde, etc.) ganharam participação no mercado. (<Paintinnovation.com.br>). Essas inovações em cores exigem personalização no momento da repintura.

Já em relação à construção civil, que terá impacto para a construção civil, segundo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), CT, a construção civil no País apresentou crescimento nos últimos oito trimestres, até o final de 2022 – tendo ficado em estabilidade apenas

no primeiro semestre de 2023. Depois de registrar em 2021 o melhor desempenho desde 2010 (9,7%), a atividade encerrou o primeiro semestre de 2022 com alta de 9,5% comparado com igual período do ano passado. Os resultados foram superiores ao PIB Brasil, o que consolida a importância da atividade como locomotiva do desenvolvimento, gerando emprego e renda de forma imediata. No Brasil, no acumulado até setembro de 2022, a construção civil foi responsável pela geração de 283.566 novos postos de trabalho no País e 9.234 no RS. Hoje são mais de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil e 127.088 no estado do Rio Grande do Sul.

O mercado imobiliário foi o segmento que puxou o bom desempenho da construção civil, demonstrando grande resiliência diante das dificuldades advindas com a pandemia. Na abordagem sobre perspectivas, contribuem para a projeção de um bom incremento na atividade em 2022, mudanças nas regras e condições de financiamento do Programa Casa Verde e Amarela, desaceleração da inflação, crédito imobiliário em patamar elevado e o investimento em infraestrutura que ainda apresenta muitas carências. “Mesmo com o futuro sempre envolvendo incertezas, sustentamos as projeções em indicadores como a atividade se destacando na participação do PIB, com o aumento de postos de trabalho, com a confiança dos empresários que preveem aumento em lançamentos de imóveis, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ainda monitoramos desafios como taxas de juros, falta de mão de obra qualificada, condições de financiamento imobiliário e cenário político”, concluiu o dirigente da SINDASCON.

De acordo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, em 2023 o mercado imobiliário está saudável e equilibrado, o que existe é a falta de confiança do empresário do setor. O levantamento faz parte do estudo Indicadores Imobiliários Nacionais do 1º trimestre de 2023, realizado pela CBIC e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Outro fator que irá impulsionar o mercado é a aprovação do projeto que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia, incluindo entre esses da construção civil (PL 334/2023).

Outra oportunidade para o setor é a retomada do programa habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, que segundo o Ministério da Cidades, tem como meta contratar dois milhões de mordias até 2026. O programa aumentou a faixa de subsídio para as famílias que recebem até R\$ 2.640,00. Vale ressaltar, que para estes empreendimentos o tributo federal unificado será de 1% incidente sobre a receita mensal de empreendimentos da construção cível e incorporação de imóveis residenciais de interesse social.

Adiciona-se considerar no âmbito local a reportagem do NB (Noticias Bento Gonçalves) a qual ouviu empresários do setor para entender quais as expectativas para este mercado em 2023 e como está o comportamento do consumidor atualmente. De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Construção Civil da Região dos Vinhedos, Rafael Panazzolo, no censo de 2022, o setor da construção civil permaneceu aquecido, mantendo os níveis de vendas em um patamar próximo ao de 2021. Para ele, o setor continua mostrando sua força, e manteve o valor geral de venda do período próximo a faixa de 350 milhões de reais. O estoque de imóveis para venda teve um acréscimo de apenas 6% em relação ao ano anterior, demonstrando equilíbrio entre oferta e demanda.

Análise de Concorrentes - Bento Gonçalves

- **Armazém das tintas** (Av. Osvaldo Aranha, 808 - Juventude da Enologia, Bento Gonçalves - RS);
- **Arb tintas** (R. Domingos de Gasperi, 316 - sala b - Santa Marta, Bento Gonçalves - RS) - [Site - https://arbtintas.com.br/](https://arbtintas.com.br/);
- **Técnica tintas** (R. Ciro Cini, 320 - Vinosul, Bento Gonçalves - RS) - [Site - https://tecnicatintas.com.br/](https://tecnicatintas.com.br/);
- **ART cores** (R. Livramento, 127 - Juventude da Enologia, Bento Gonçalves - RS) - [Facebook](#).

Ou seja, com a K são 5 estabelecimentos encontrados no segmento, além das parcerias diretamente a concessionárias. Em relação aos valores, eles variam muito

para cada tipo de tinta. Mas uma base de tinta sólida “ou lisa” (Resina Poliéster) custa R\$ 70,00 o litro (tinta que já está disponível na loja), se mandar fazer o valor fica R\$ 180,00 o litro. (Pesquisa feita no Armazém das tintas, 2023).

Possíveis Clientes - Bento Gonçalves (automotivo)

- **Getúlio Auto Chapeação** (R. Rubéns Reali, 89 - Licorsul, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3452-2681 - Facebook: [Auto Chapeação Getúlio](#)
- **Giovanella Serviços Automotivos Ltda** (Rua, Arlindo Franklim Barbosa, 905 - São Roque, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3454-5446 - Facebook: [Giovanella Serviços Automotivos](#)
- **Car Premium Serviços e Reparos** - Chapeação e Pintura Automotiva (R. Carlos Dreher Neto, 937 - Vilanova, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99148-4924 - Instagram: [carpremiumbg](#)
- **Chapeação Guarnieri** (R. Ângelo Roman Ross, 07, Bento Gonçalves - RS) - (54) 99630-0711 ou (54)99146-0714 - Instagram: [chapeacaoguarnieri](#)
- **Danilo Rubbo ME** (R. Fortunato João Rizado, 335 - Borgo, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-4175
- **Chapeação e Pintura JC Ltda** (R. Caetano da Rolt, 665 - Progresso, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-1445 - Facebook: [Chapeação e Pintura JC](#)
- **Chapeação Três Estrelas Ltda** (R. Alvi Azul - São Vendelino, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3451-3014 - Instagram: [chapeacaotresestrelas](#)
- **Car Clinic Reparadora Automotiva** (R. Mario Piva, 132 - Licorsul, Bento Gonçalves - RS) - (54) 3454-4856 - Facebook: [Car Clinic Reparadora Automotiva](#)
- **Pessalli Reparação Automotiva:** (R. Cav. José Farina, 698 – Licorsul, Bento Gonçalves - RS - 95705-824 - pessalli@pessallireparacao.com.br - (54) 3055-4755 - pessalli@pessallireparacao.com.br - [instagram.com/pessalli_reparacao](https://www.instagram.com/pessalli_reparacao));
- **BG Chapeação- Volkswagen.**

Contas relacionadas

Estas informações permitem que se prepare um material para divulgação do trabalho, bem como possibilita acesso ao endereço dos mesmos, para visitação (caso não tenha ainda sido efetuado) e para “seguir-los” nas redes.

Possíveis Feiras e Eventos – **foco no automotivo**

FEIRAS E EVENTOS NA ÁREA DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA/TRANSPORTES:

- **REPARASUL:** irá ocorrer do dia 15 a 18 de novembro na FENAC, em Novo Hamburgo/RS.

Surge como uma feira que supre as necessidades do setor de reposição e equipamentos para reparação automotiva, gerando negócios e relacionamento direcionados para toda cadeia do setor envolvendo fabricantes, distribuidores e varejo de autopeças, fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais.

- **CONGRESSO GAÚCHO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA:** ocorreu em abril no município de Lajeado/RS.

O congresso, que tem duração de dois dias, conta com palestrantes de variados assuntos, como inovações na área de reparação automotiva, estratégias de vendas e marketing e tecnologia em diagnósticos automotivos.

- **AUTOMECC:** irá ocorrer de 22 a 26 de abril de 2025 em São Paulo.

A feira terá cerca de 1.000 expositores, sendo eles, 258 da área de reparação e manutenção, além de oferecer muita variedade, os expositores são nacionais e internacionais, trazendo as últimas novidades do mercado. Atualmente é o maior evento de negócios da América Latina e reúne as principais marcas de reposição e reparação com suas soluções para veículos leves, pesados e comerciais.

- **TRANSPOSUL 2023: 20 a 23 de Junho, Fiergs - Porto Alegre / RS**

A TranspoSul, maior feira e congresso de transporte e logística da região sul do Brasil está em sua 23ª edição. Em 2022, o evento contou com a presença de 18 mil visitantes e congressistas. Neste ano a feira oferece diversas novidades durante os quatro dias de exposições e palestras trazendo as inovações do setor além de aproximar diretamente as grandes marcas do segmento.

SUGESTÃO:

- Expobento.

Matriz SWOT/FOFA

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS
Qualidade do Produto	Crescimento Do Mercado Automotivo	Insuficiência De Gestão Financeira e Fluxo de Caixa	Empresas Com Maior Poder Econômico
Variedade Em Produtos Para Acabamento	Inovação Tecnológica	Sem Metas Definidas (Vendas)	Empresas Mais Renomadas Nesse Campo
Experiência na Elaboração de Tintas	Serviços e Soluções Adicionais	Whatsapp Business a estruturar com portfólio e mais dados (E Outras Mídias Digitais)	Aumento Da Concorrência
Variedade Nas Opções De Cores	Parcerias Estratégicas	Insuficiência Do Marketing Digital	Aumento Do Valor No Material De Uso (Tintas)
Cientes Fixos (Potencial De Fidelização)	Presença em Feiras e Eventos Do Setor Automotivo (RS)	Falta de Planejamento Estratégico	Instabilidade no Setor Automotivo

Preço Justo (De Acordo Ao Do Mercado)	Expansão De Mercado (Vendedores Em Demais Regiões)	Dependência de Fornecedores (Anjo)	Crise Econômica Mundial e Nacional
Atendimento Personalizado (Entrega É Um Diferencial)	Treinamento / Oficinas / Cursos De Mídias Digitais	Sobrecarga de Trabalho (Empreendedores)	Inovações Constantes na Área – Prescindem Acompanhamento e Investimentos
Fornecedor Com Marca Forte (Anjo)		Marca Pouco Conhecida	
Conhecimento do Sócio Em Vendas		Local Afastado do Centro da Cidade	
Valor de Aluguel Compatível com o Empreendimento			

Cruzamento e Recortes - SWOT/FOFA

Visão geral do Cruzamento da Matriz SWOT. A Análise será feita com base em recortes, com a finalidade de facilitar a visualização e clareza dos pontos elencados.

FATORES			FATORES EXTERNOS				
			Ameaças				
			Empresas com maior poder econômico	Empresas mais renomadas nesse campo	Aumento da concorrência	Instabilidade no Setor Automotivo	Aumento do valor no material de uso (tintas)
FATORES INTERNOS	Pontos fortes	Qualidade na fabricação					
		Variedade em produtos para acabamento					
		experiência na elaboração de tintas					
		Variedade nas opções de cores					
		Clientes fixos (Potencial de Fidelização)					
		Preço justo (de acordo ao do mercado)					
		atendimento personalizado (entrega é um diferencial)					
		produtos com marca forte (anjó)					
Legenda				Regular			
				Sem relação			

Ao analisarmos as relações entre **Forças** e **Ameaças**, já é possível notar que, o status que aparece em maior quantidade é o de **Atenção**. Fatores como **A Competição com Empresas mais Renomadas (mais anos de mercado/tradição)** e **Com Maior Poder Econômico, A Instabilidade do Segmento** e o Possível **Aumento do Preço de Insumos** são pontos que necessitam de maior atenção, tendo em vista que a K ainda não possui uma divulgação adequada, fator que acaba por ocultar seu diferencial e potencial de mercado (Pontos como a Insuficiência da Gestão Financeira e Falta de Planejamento Estratégico, que serão abordados em breve, também acabam por potencializar possíveis Riscos).

FATORES			FATORES EXTERNOS						
			Oportunidades						
			Crescimento do mercado automotivo	Inovação tecnológica	Serviços e soluções adicionais	Parcerias estratégicas	Presença em Feiras e Eventos do setor Automotivo (FS)	Expansão de Mercado (Vendedores em demais regiões)	Treinamento / oficinas / cursos de mídias digitais
FATORES INTERNOS	Pontos fracos	Insuficiência de Gestão Financeira							
		Sem Metas Definidas (Vendas)							
		Sem WhatsApp Business (e outras mídias digitais)							
		Insuficiência do Marketing Digital							
		Falta de Planejamento Estratégico							
		Dependência de fornecedores (Anjo)							
		Sobrecarga de Trabalho (empreendedores)							
		Marca pouco Conhecida							
Legenda				Regular					
				Sem relação					

Em relação às **Fraquezas** e **Oportunidades**, pode-se observar diversos pontos definidos como **Prioridades**. De forma geral, a maioria desses pontos refletem fatores **Possivelmente Limitantes** (impedem ou dificultam as Oportunidades). Fatores como a Falta de **Planejamento Estratégico**, **Gestão Financeira Inadequada** e **Insuficiência do Marketing Digital** dificultam significativamente o crescimento da organização no segmento, assim como o estabelecimento de parcerias e vínculos. Portanto, acompanhamento e ações nestes âmbitos são de extrema importância. Também podemos destacar que, por conta da Falta de **Planejamento Estratégico** e da **Gestão Financeira Inadequada**, medidas que exigem investimento de capital se tornam mais difíceis a curto prazo (Participação em feiras, Treinamento e Capacitação em Mídias Digitais, Buscar Inovação e Tecnologia, etc...).

FATORES			FATORES EXTERNOS				
			Ameaças				
			Empresas com maior poder econômico	Empresas mais renomadas nesse campo	Aumento da concorrência	Instabilidade no Setor Automotivo	Aumento do valor no material de uso (fritas)
FATORES INTERNOS	Pontos Fracos	Insuficiência de Gestão Financeira Sem Metas Definidas (Vendas)	Red			Red	Red
		Sem WhatsApp Business (e outras mídias digitais)		Yellow	Red		
		Insuficiência do Marketing Digital		Yellow	Red	Yellow	
		Falta de Planejamento Estratégico	Red			Red	Red
		Dependência de fornecedores (Anjo)					Red
		Sobrecarga de Trabalho (empreendedores)			Yellow		
		Marcas pouco conhecidas	Red			Red	Red
			Red				
			Red				
Legenda			Red	Prioridade	Green	Regular	
Yellow	Atenção				Regular Sem relação		

Quando analisamos o Recorte referente às **Fraquezas** e **Ameaças**, estamos visualizando alguns dos possíveis pontos mais sensíveis da organização em relação ao Ambiente em que está inserida, dessa forma, pontos elencados como **Prioridade** e **Atenção** se tornam mais presentes e exigem maior atenção durante a análise. A falta de **Planejamento Estratégico**, **Gestão Financeira Inadequada** e a **Marca pouco conhecida** (Empreendimento) são fatores que dificultam a competitividade da Empresa em seu segmento. Ameaças como a **Instabilidade do Setor** e o **Aumento do Preço de Insumos** exigem acompanhamento e atenção, pois oferecem risco considerável ao empreendimento, suas possíveis ações e suas finanças.

Conclusão da Análise - Levantamento de Principais Medidas Necessárias

- Estruturar Plano Estratégico – em elaboração;
- Auxiliar na Gestão Financeira;
- Investir em Marketing e Mídias Digitais * principal ação;
 - Melhorar a Qualidade de Fotos;
 - Organizar o *feed*;
 - *Linktree*;
 - Ampliar para mais Redes (Facebook, Whatsapp Business, etc.)

^ *Necessita de Discussões*: será que os empreendedores poderão acompanhar e dividir sua atenção para mais redes? ^

SUGESTÕES

- ★ Pensar em formas de diminuir a sobrecarga dos gestores;
- ★ Estudar possibilidades de parcerias e novos fornecedores;
- ★ Estudar possibilidade de participação em eventos do setor.

Dessa forma, surge como sugestão de **Ações**, nossos próximos passos:

- Finalizar o plano estratégico, escolhendo missão, visão, valores, de forma a ficar claro para a própria empresa e para os clientes e parceiros da mesma;
- Trabalhar o **marketing digital** da empresa- trabalhando **ambos os segmentos**. Prioridade para o *Instagram*, já que pesquisas apontam que esta é a mais importante vitrine para negócios *online*; Calendário de postagens (criar com sugestão de **conteúdo** – logomarca – datas importantes para esse segmento...); adicionar **portfólio** – voltado ao predial;
- Conjunto a isso, adicionar ao google meu negócio, para vincular endereço à página e poder receber avaliações (prova social), o que pode auxiliar a dirimir a questão do não conhecimento; - Placa do empreendimento/fachada: já foi instalada?
- Trabalhar destaques, identidade visual, padronização das cores;

- Criação de conteúdo: fornecedores, mercado de atuação, tendências, reels com a elaboração das tintas, antes e depois de carros de clientes...;
- Marketing de relacionamento: depoimentos, fotos, postagens de clientes, de fornecedores, estabelecimento de redes... – **usar para o portfólio e conteúdos**;
- Vincular ao *facebook*;
- Construir um portfólio digital, para enviar a possíveis parceiros (B2B) e a clientes, quando pedirem informações. Este portfólio fará uso de informações deste mesmo plano, mas de forma mais acessível e comunicativa. Disponibilizar o portfólio às mídias sociais; Fotos dos sócios, que são, experiências;
- Auxiliar na organização financeira, caso a empresa não mais utilize a planilha anterior;
- Pode-se pensar em ferramentas de fidelização de clientes, mas com brindes – por serem produtos caros, inviabiliza dar produtos. Mas dar um cartão-fidelidade e a cada compra com um valor mínimo (R\$50,00, por exemplo) a ao completar 10 compras, dar um brinde (garrafa, boné, caneta, copo, etc...). É uma ideia que funciona e premia o bom cliente. Indicações que gerem vendas também podem ser pensadas nesta lógica;
- Trabalhar o pós-venda. Contatar clientes, verificar o que acharam da tinta, retorno sobre quaisquer melhorias a serem incluídas. Um bolsista poderia fazer este contato, aos principais clientes com os telefones cedidos pela empresa. Mostra profissionalismo e que a empresa se importa.